

हमीदुल्ला के नाटकों में चित्रित सामाजिक सद्भाव

डॉ. उत्तम राजाराम आळतेकर

हिन्दी विभाग, प्रा. संभाजीराव कदम कॉलेज, देऊर ता. कोरेगांव, जि. सातारा ४१५५२४ महाराष्ट्र, भारत

Corresponding author E-mail: -

Received: 25 July, 2024 | Accepted: 09 September, 2024 | Published: 10 September, 2024

समाज के सर्वांगीण विकास में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका सद्भाव की रही है। समाज को विकसित करना है तो, समाज को तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ना है तो समाज में सद्भाव का होना अत्यंत आवश्यक है। सामाजिक सद्भाव से ही समाज विकासीत होता है, उसकी तरक्की होती है और समाज में अमन बना रहता है। अनेक विविधताओं से ही समाज बनता है फिर भी सामाजिक सद्भाव के कारण ही एक साथ बंधा रहता है और समाज में भाईचारे की भावना बनी रहती है। समाज का विकास सामाजिक सद्भाव के कारण ही होता है और समाज के बिघडने का कारण और समाज के पतन का कारण सामाजिक सद्भाव ही होता है।

जिस समाज में व्यक्ति एक-दूसरे को सहयोग देता है और जिस समाज में संघर्ष नहीं है वहाँ सामाजिक सद्भाव एक पारंपरिक विचार बनके प्रवाहीत होता है। जब हम सामाजिक सद्भाव की परिकल्पना करते हैं तो कह सकते हैं कि, व्यक्ति और प्रकृति के शांतिपूर्ण सह आस्तित्व की महत्वपूर्ण जांच के लिए उल्लेखनीय क्षमता प्रदान करना है। सामाजिक सद्भाव यह सद्भावपूर्ण समाज के विकास से संबंधित रहा है। सामाजिक सद्भाव समाज की वह प्रक्रिया है, जिसमें विशिष्ट संस्कृति में लोगों के बीच सम्मान, संवाद, स्नेह, विश्वास, शांति, उदारता, तालमेल और मूल्य आदि को बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। या यह भी कह सकते हैं कि सामाजिक सद्भाव मौलिक रूप में सामाजिक अवधारणा है।

समाज की सद्भावपूर्ण स्थितियों का तुलनात्मक अध्ययन अगर किया जाए तो समाज की स्थितियों में अंतर होता है। कुछ समाज अन्य समाज की तुलना में अधिक सद्भावपूर्ण होते हैं इसका कारण उस समाज में सद्भावपूर्ण तत्वों की मात्रा अधिक होती है। समाज का इतिहास और सांस्कृतिक अतीत हमेशा ही बढ़ावा देते हैं। सामाजिक समस्याओं का हल ढूँढ़ने में सामाजिक सद्भाव की आवश्यकता होती है। सामाजिक सद्भाव एक ऐसा गुण है जो सामाजिक स्थिति पर व्याप्त रहता है। सामाजिक सद्भाव एक पारंपरिक विचार है जो एक आदर्श समाज को सुझाव देता है साथ ही उस समाज में संघर्ष नहीं होता और व्यक्ति एक-दूसरे के साथ सहयोग करता है।

नाटक यह सशक्त एवं संवेदनशील विधा रही है। समाज के साथ इस विधा का संबंध बहुत ही नजदीक का रहा है यही कारण है कि नाटक साहित्य में समाज का यथार्थ रूप रेखांकित होता है। हमीदुल्ला एक ऐसे ही नाटककार रहे हैं जिनके नाटकों में समाज के विभिन्न रूप चित्रित हुए हैं। समाज यह परिवर्तनशील होते हुए भी समाज में रहनेवाले महत्वपूर्ण अंग मानव को एक-दूसरे के साथ जोड़े रखने में महत्वपूर्ण

भूमिका निभानेवाले सामाजिक सद्भाव का यथार्थ चित्रण नाटककार हमीदुल्ला ने किया है। नाटककार हमीदुल्ला ने नाटकों में सामाजिक मूल्यों को उभरा है साथ ही समाज जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को प्रभावित किया है।

सामाजिक सद्भाव सामाजिक समानता और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देता है। सामाजिक सद्भाव को प्रमुखता देकर अंतरसांस्कृतिक समाज को बढ़ावा दे सकते हैं। और ऐसा समाज सांस्कृतिक उत्सवों कार्यक्रमों का आदान-प्रदान कर सकता है। मगर आधुनिक पीढ़ी सुविधाजनक बनते हुए गलत धारणाओं को अपना रही है। हमीदुल्ला अपना नाटक 'आधारशिला' में समाज की बदलती युवा पीढ़ी आधुनिकता की दौड़ में अपने संस्कारों को किस प्रकार भूलती जा रही है इसका चित्रण करते हुए लिखते हैं- "बिटिया? क्यों हमार पगड़ी उछालत हो? इन घोरे बालन में धूल झोंकत हो?"⁸ यहाँ घर का नोकर रामभरोसे आयु में बुजुर्ग है फिर भी सपना जबरदस्ती रामभरोसे को अंग्रेजी डांस करने हेतु मजबूर करती है। सपना का यह व्यवहार रामभरोसे को असामाजिक लगता है।

समाज में सभ्यता और संस्कृति को विशेष महत्व दिया जाता है। सांस्कृतिक और धार्मिक बातचीत सामाजिक सद्भाव में योगदान दे सकते हैं। समाज की इसी विशेषता को रेखांकित करते हुए हमीदुल्ला अपना नाटक 'अपनी जमीन' में लिखते हैं- "जब बरसात में पहली बार मिट्टी पर बरसात की बूंद पड़ती है, तो मिट्टी से सौंधी-सौंधी महक उठत है। बहुत सुख देत है, मन को। सावन का फौहार। सावन के झूले। मिट्टी का महका। यह जो सेन्टवा है ना, इससे तो हमें छिके आत है।"⁹ यहाँ फुलवा भारत के प्राकृतिक सौंदर्य को समजाती है जो समाज की सभ्यता और संस्कृति का महत्वपूर्ण अंग है।

सरकारी दफ्तरों में बाबू लोग अपने अधिकारियों के वफादार होते हैं। उन्हें जो भी जानकारी चाहिए होती है वह देते हैं। नीचे का अधिकारी ऊपरवाले का और वह अपने से ऊपर वाले को हर तरह से संभालता है साथ ही वफादार रहता है। यही बात नाटक 'उलझी आकृतियाँ' में नाटककार रामदीन के माध्यम से बताते हुए नाटककार लिखता है "रामदीन- सब के सब कामचोर है सरकार। घूम रहे होंगे कहीं इधर-उधर। गप्पे लड़ा रहे होंगे।"³ यहाँ विकास के द्वारा सच पूछने पर अपनी वफादारी दिखाते हुए रामदीन सारी सच बात बता देता है।

सामाजिक सद्भाव सामाजिक न्याय और समानता को बढ़ावा देता है। सामाजिक सद्भाव से ही उन सारी असमानताओं को कम किया जाता है जो अक्सर विभिन्न समूहों के बीच तनाव और आक्रोश का कारण बनती हैं। हमीदुल्ला अपने नाटक 'एक और युद्ध' में विद्यार्थी पत्र के माध्यम से पूंजीवादी व्यवस्था पर प्रहार करते हैं। विद्यार्थी अपनी बेरोजगारी से परेशान होता है और वह पूंजीवाद को खत्म करना चाहता है। सामाजिक विषमता मनुष्य के विकास में किसप्रकार बाधा पैदा करती है इसको नाटककार प्रस्तुत करता है। समाज के विकास में बाधा बन रहे पूंजीवाद का विरोध करते हुए विद्यार्थी के माध्यम से नाटककार लिखता है- "हसी खुसी से जीना चाहते हो तो एक जुट होकर ढहा दो इस पूंजीवादी ढांचे को। जब तक इस बुराई को जड़ से न उखाड़ फेंका गया हमारे सामने कोई रास्ता नहीं होगा।"⁴ यहाँ यह भी कह सकते हैं सामाजिक सद्भाव समाज की भलाई और प्रगति के लिए आवश्यक भी है।

लेखक हो या चित्रकार समाज की सच्ची तस्वीर अपनी रचना में चित्रित करता है। अपनी रचना के माध्यम से जीवन के विविध पक्ष, मानवी मूल्य, सामाजिक परिवेश आदि की व्याख्या करते हुए अपना दायित्व निभाता है। समाज को आइना दिखानेवाले इस लेखक और चित्रकार का जीवन समाज में किस प्रकार त्रासदी से भरा रहता है। उसकी अवस्था देख कर चोर भी दुखी हो जाता है। चित्रकार की अवस्था देख कर चोर चित्रकार से कहता है- "आम आदमी और आम कलाकार की हालत कभी नहीं सुधरेगी। आपकी आर्थिक हालत पर कल रात मुझे बहुत शर्म आई। कमरे में ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिसे लेकर खुशी होती। तुम्हें शर्म नहीं आती?"⁵ यहाँ नाटककार बताना चाहता है की, समाज को आइना दिखानेवाला लेखक और चित्रकार का व्यक्तिगत जीवन कितना बत्तर बन गया है।

समाज में वर्गों का अस्तित्व आर्थिक कारणों से ही होता है। उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व ही वह आर्थिक आधार है, जिस पर समाज वर्गों में बंट जाता है। जिस आधार पर उत्पादन के साधनों के स्वामी मेहनतकश वर्गों का शोषण करते हैं। जिस आधार पर सामाजिक विरोध उत्पन्न होता है। जिस समाज में उत्पादन साधनों के प्रति हर एक की हैसियत सामान होगी वहां न वर्ग होंगे और न आर्थिक दृष्टी से संपन्न द्वारा शोषण होगा। इसी समानता के प्रति अपनी पीड़ा को प्रस्तुत करते नाटककार अपना नाटक 'ख्याल भारमली' में राजा भारमली के मन में दासी के प्रति की मानसिकता चित्रित करते हुए लिखते हैं- "तुम नीचे कुल से आती हो। माता-पिता का नहीं ठिकाना। पड़ी मिली किले के बाहर तुम बचपन में। फिर कैसे होगा वह राजा? शिशु तुम्हारा खून तुम्हारा नीचे कुल का!"⁶ यहाँ राजा भारमली दासी के साथ शारीरिक संबंध तो बनाने में किसी प्रकार से हिचकिचता नहीं परन्तु वही दासी जब बच्चे को जन्म देना चाहती है तो राजा उसे निम्न जाती की बताते हुए उसके बच्चे का स्वीकार करने को तैयार नहीं होता।

इसके अलावा हमीदुल्ला के 'समय संदर्भ', 'सुनो सत्य वैरागी', 'हर बार, सुदामा दिल्ली आएँ' आदि नाटकों में भी सामाजिक सद्भाव की विचारधारा को देख सकते हैं जो समाज को एक साथ जोड़े रखती है। और विकसनशील समाज की भावना को चित्रित कर सकती है।

अंत में यही कह सकते हैं कि, समाज के सर्वांगीन विकास के लिए समाज में सद्भाव का होना अत्यंत आवश्यक होता है। सामाजिक सद्भाव के कारण ही समाज तरक्की के रास्ते पर चल सकता है। समाज में विविधता होते हुए भी लोगों में प्रेम, मित्रता तथा भाईचारा बनाए रखने में इस सद्भाव का ही महत्वपूर्ण काम है। सामाजिक सद्भाव के कारण ही समाज की तरक्की हो सकती है और एक बेहतर समाज का निर्माण हो सकता है।

संदर्भ सूची

- १) हमीदुल्ला – आधारशिला पृ. ५
- २) हमीदुल्ला – अपनी जमीन पृ. १०६
- ३) हमीदुल्ला – उलझी आकृतियाँ पृ. १४६
- ४) हमीदुल्ला – एक ओर युद्ध पृ. ८९-९०
- ५) हमीदुल्ला – चले आओ पृ. ६२
- ६) हमीदुल्ला – ख्याल भारमली पृ. ६८